

MAKTAB SINFLARIDA TARBIYA JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA OILA VA MAHALLANING RO'LI

M.K.Toshboyeva, A.Sh.Hamrayev, E.R.Abdugalyamova

¹ Boyovut tumani 9-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi,

² Boyovut tumani 9-maktab jismoniy tarbiya o'qituvchisi,

³ Sirdaryo tumani 43-maktab rus tili

va adabiyoti fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601744>

Annotatsiya: ushbu maqolada “Oila-mahalla-ta’lim muassasasi” hamkorlik konsepsiyasi asosida o’quvchi –yoshlarni tarbiyalashda oila - mahallaning roli yoritilgan.

Oxirgi chorak asrda butun jahon mamlakatlarida ro’y berayotgan murakkab mafkuraviy jarayonlarni atroflicha tahlil qilib, mamlakatimiz yoshlarini uning salbiy ta’sirlaridan erta himoya qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 19-iyunda “Barkamol avlodni tarbiyalashda oila instituti va fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarining ta’lim muassasalari bilan o’zaro hamkorligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori qabul qilindi. Bu esa o’z navbatida mazkur “Oila, maktab va mahalla hamkorligi” tizimini yanada takomillashtirish va mazmunan yangilash, pedagogik hamkorlikning faoliyatini kuchli nazoratga olish, ota-onalarni farzand tarbiyasida mas’uliyatini yanada kuchaytirish, ta’lim-tarbiya maskanlarida o’qitishning sifati va samaradorligini yaxshilash va mahalla ko’y, jamoatchiligining daxldorligini va javobgarligini kengaytirishga muhim huquqiy asos bo’lib xizmat qilmoqda.

Jamiyatimizning asosiy bo’g’ini bo’lmish oila institutini yanada mustahkamlash va rivojlantirish, yurtimizda oilalarni, ayniqsa, yosh oilalarning huquqiy va ijtimoiy –iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish, jismonan sog’lom, ma’nan yetuk va har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashda oilaning rolini mustahkamlash, sog’lom oilani shakllantirish, mahalalar mavqeini mustahkamlash va rolini kuchaytirish, borasida olib borilayotgan islohatlarni yanada rivojlantirishga doir keng ko’lamli chora-tadbirlar tashkil etilmoqda. Aynan shu maqsada O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Barkamol avlodni tarbiyalashda oila instituti va fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarining ta’lim muassasalari bilan o’zaro hamkorligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2012- yil 19- iyundagi 175-sonli qarori bilan 4 ta yo’nalish, 25 ta banddan iborat “Oila-mahalla-ta’lim muassasasi” hamkorlik mexanizmini kuchaytirish bo’yicha chora-tadbirlar majmuasi tasdiqlangan.

Sogʻlom bola tarbiyasida mahallaning rolini kuchaytirish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqilmoqda. Sogʻlom bolaning shakllanishida taʼlim va sportning rolini kuchaytirish, ularni zamon talablariga muvofiq jihozlash, yuqori malakali pedagog va mutaxassislar bilan taʼminlash, bolalarni maktabga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, boshlangʻich taʼlim sifatini yuksaltirish, ilgʻor pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish, sogʻlom turmush tarzini faol targʻib etish, bolalar, ayniqsa, qizlar oʻrtasida jismoniy tarbiya va sportga mehr uygʻotish boʻyicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish hamda Kam taʼminlangan oilalarda voyaga yetayotgan ukuvchilarni sport turlari va jismoniy tarbiya bilan shugʻullanishga keng jalb qilish. Iqtidorli bolalarning intellektual salohiyatini qoʻllab-quvvatlash va rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yanada yaxshilash maqsadida iqtidorli bolalarning individual salohiyatini rivojlantirish va roʻyobga chiqarish maqsadida ularning xalqaro fan olimpiadalarida ishtirokini taʼminlash umumtaʼlim maktab oʻquvchilari oʻrtasida qarovsizlik, huquqbuzarlik, jinoyatchilik va giyohvandlikning oldini olish boʻyicha profilaktik tadbirlar majmuini oʻz ichiga oladi.

Bola tarbiyasida uning maʼnaviyatini shakllantirish va yuksaltirishda oilaning oʻrni va taʼsiri beqiyosdir. Aynan oilada milliy iftihor tuygʻusi shakllanadi. Milliy iftihor esa insondagi yuksak maʼnaviy fazilatlarni hosil qiladi. Ushbu insoniy fazilatlar esa Vatan, uning istiqboli, milliy manfaatlari bilan uzviy bogʻliqdir.

Kattalarga izzat-ikrom, kichiklarga mehr, ota-onalarga eʼzoz, farzandlarga mehr-muhabbat kabi insonni inson sifatida ulugʻlaydigan, maʼnaviy-axloqiy jihatdan goʻzal va barkamol qiladigan qadriyatlarimiz har bir fuqaro, ayniqsa, yoshlar qalbidan mustahkam oʻrin olishi lozim.

Maʼlumki, xalqimiz azal-azaldan oʻzining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi. Albatta, farzandga mehr qoʻyish, uning qornini toʻq, ustini but qilish bilan bir qatorda, ularni yoshlik chogʻidan boshlab tarbiya, axloq-odob, yuksak maʼnaviyat, oʻz yurtiga sadoqat kabi tuygʻularni shakllantirish asosida voyaga yetkazish doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan. Bu masalaga eʼtibor bermaslik nafaqat oila, mahallasi uchun, balki butun jamiyat rivojiga toʻsqinlik qilishi va salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ham koʻpgina hayotiy misollarda kuzatilgan. Zero, kishining kundalik hayoti va faoliyatida moddiy va maʼnaviy asoslar har doim bir-biri bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan.

Oila va nikohning muqaddasligini anglash, oilani huquqiy asosda qurish, turli yot gʻoyalarga berilib ketmaslik-dan ogoh boʻlish, ota-onaning bolalar oldidagi, farzandlarning ota-ona oldidagi burch va vazifalarini singdirishda huquqiy

tarbiyaning ahamiyati katta. O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksining 73-moddasida quyidagi qoidalar belgilab qo'yilgan:

Ota-ona o'z bolalarini tarbiyalash huquqiga ega va tarbiyalashi shart. Ota-ona o'z bolalarining tarbiyasi va kamoloti uchun javobgardir. Ular o'z bolalarining sog'lig'i, jismoniy, ruhiy, ma'naviy va axloqiy kamoloti haqida g'amxo'rlik qilishlari shart. Ota-ona o'z bolalarini tarbiyalashda boshqa barcha shaxslarga nisbatan ustun huquqqa ega. Ota-ona bolalarining qonun hujjatlarida belgilangan zarur darajada ta'lim olishini ta'min-lashi shart.

Har bir bola oilada yashash va tarbiyalanish, o'z ota-onasini bilish, ularning g'amxo'rligidan foyda-lanish, ular bilan birga yashash huquqiga ega, bola manfaatlariga zid bo'lgan holatlar bundan mustasnodir.

Binobarin, jismonan sog'lom, ma'naviy yetuk va har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashda oilaning roli muhim hisoblanadi.

Yoshlarni "intellektual nuqtai nazardan barkamol, yoshlari bilimli, or-nomusli, vatanparvar" qilib voyaga yetkazish uchun esa ta'lim bilan tarbiyani bir-biriga uzviy tarzda olib borish kerak. Ta'lim-tarbiya tizimining bugungi kundagi asosiy vazifasi o'sib kelayotgan yoshlarni vatanparvar, zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirgan hamda jamiyatda o'z munosib o'rnini egallashga qodir bo'lgan - komillikka intiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazishdir.

Insonni shaxs bo'lib shakllanishida, hayotda o'z o'rnini topishi, el-yurt ichida izzat-hurmatga ega bo'lishi, yuksak axloq-odob qoidalarini o'zida mujassam etishida u yashab turgan oila va mahala asosiy poydevordir. Bu poydevorning mustahkamligi oilaviy an'analarning bardavomligi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unligini ta'minlashi ota-onalar va keksa avlodning jamiyatdagi halol mehnati, oila va turmush doirasidagi shaxsiy o'rnagi, ajdodlari beradigan oqilona o'g'itlari, cheksiz va samimiy g'amxo'rligiga ko'p jihatdan bog'liq.

Xalqimizning shunday ezgu maqsadlarini ro'yobga chiqarish yo'lida mustaqillik yillarida Yurtboshimiz rahnamoligida ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Bolalarni maktabga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, boshlang'ich ta'lim sifatini yuksaltirish, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish, iqtidorli bolalarning intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yanada yaxshilash maqsadida iqtidorli bolalarning individual salohiyatini rivojlantirish va ro'yobga chiqarish maqsadida umumta'lim maktablarida o'quvchilarning

iqtidori va iste'dodiga ko'ra variativ sinflar, ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktablari, ijod va Prezident maktablari tashkil etildi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019 yil 31-dekabrda 1050-sonli qarori.
2. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. Darslik. -T.: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati»nashriyoti, 2010.
3. Alimova G., J. Kamolov, Sh. Abdullaeva. "Oila -mahalla -ta'lim muassasasi" hamkorligi. T., 2014. -64 b.